

MUAMMOLI KREDITLARNI BAHOLASH VA ANIQLASH MODELLARI

Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

mr.rahimjon10@gmail.com

ORCID-0009-0003-9374-9423

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13908005>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muammoli kreditlar, shuningdek, xarakatsiz kreditlar (NPL) qarz oluvchi to'lov majburiyatlarini bajarmagan kreditlarni boshqarish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganilgan. Xususan, banklarda muammoli kreditlar moliyaviy barqarorlik va rentabellik uchun katta xavf tug'diradi. NPLning yuqori darajasi bankning kapital bazasini yemirishi, likvidligini pasaytirishi va kreditlash imkoniyatlarini yomonlashtirishi mumkin. Muammoli kreditlarning vujudga kelishida ko'pincha kreditni noto'g'ri baholash, iqtisodiy tanazzul, sohaga oid inqirozlar va qarz oluvchilarni noto'g'ri boshqarish kabi sabablar asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: NPL, muammoli kreditlari, yuqori rentabellik, kredit riski, kredit portfel, diversifikatsiya, kredit siyosati.

Banklar uchun muammoli kreditlarning ta'siri juda katta. Birinchidan, ular qarzdan olishni kutgan foydani yo'qotadilar, natijada depozitlarni to'lash uchun zaxiralardan pul olishlari kerak va hokazo. Ikkinchidan, qarz oluvchiga berilgan mablag'ni olish uchun banklar yana pul mablag'larini kiritishi kerak.

Amaldagi holatga ko'ra muddati o'tgan kredit muammoli emas. To'lovni to'lamaslik muddati 90 kunga yetganda, qarzdor bitta to'lovni amalga oshirmaganida, u muammoli kredit deb hisoblanadi. Bizning taklifimizga ko'ra muddati 60 kundan o'tgan kreditlarni muammoli kreditlar safiga kiritish kerak. Sababi muddati 60 kundan o'tgan kreditlar ham bankning likvidligiga salbiy ta'sir o'tkazadi.

Muammoli kreditning belgilari:

- asoslarsiz muntazam to'lovlarni kechiktirish;
- qarz oluvchining moliyaviy hisobotining yetishmasligi yoki ularni taqdim etishdan bosh tortishi;
- qarz oluvchi bilan uzoq vaqt aloqa qilmaslik;
- faoliyat yo'nalishini o'zgartirish.

Bank ushbu turdagi muammolarni bir necha usul bilan hal qiladi:

- Foiz stavkasini va doimiy to'lov miqdorini o'zgartirish maqsadida kredit shartnomasini qayta ko'rib chiqish. Yoki qarzning holatini muddati o'tgan o'rniga hozirgi holatiga o'zgartirish (banklar ushbu chorani, ko'pincha qarz oluvchi bilan hamkorlikni davom ettirishni xohlaganlarida amalga oshiradilar).
- Garov asosida tuzilgan kredit shartnomasini bekor qilish. Shu bilan birga, bank qarzdorning aktivlarini bir qismini kreditni to'lash uchun sotadi va qarz oluvchining o'zi buni ixtiyoriy ravishda amalga oshiradi.
- Garovni to'liq sotish. Bu holda, qarz oluvchi va bank o'rtasidagi barcha munosabatlar to'xtatiladi, chunki bu chora ancha radikaldir.¹

¹ <https://uz.periodicalfinance.com/10614399-what-are-problem-loans>

Xorijiy amaliyotda “muammoli kredit” tushunchasi “ishlamaydigan kredit (non-performance loans)” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u Xalqaro valyuta jamg‘armasining muammoli kreditlar bilan ishlash bo‘yicha hujjatida ko‘rsatilgan. U quyidagicha talqin qilinadi: ishlamaydigan kredit - bu mavjud bo‘lgan kredit asosiy qarz va foizlarni 90 kun yoki undan ko‘proq muddatga kechiktirish yoki 90 kun to‘lmagan bo‘lsa ham ammo kredit to‘lamaslik uchun jiddiyroq sabablar mavjud bo‘lganda- masalan, qarzdor bankrotlik to‘g‘risida ariza bergan bo‘lishi kerak.

Kredit resurslari narxining oshishi bankning kredit portfelining yomonlashuviga olib keladigan eng muhim omil hisoblanadi. Banklar daromadlarni ko‘paytirish maqsadida kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarini oshiradilar. Keyinchalik, bu qarz oluvchining xarajatlarining oshishiga, mahsulot narxining oshishiga va natijada uni sotishning sekinlashishiga, daromad va biznes rentabelligining pasayishiga olib keladi. Shunday qilib, qarz oluvchi kreditni o‘z vaqtida to‘lashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Natijada, qarama-qarshilik yuzaga keladi: kreditlar bo‘yicha foiz stavkalari darajasining oshishi kreditlarning qaytarilmasligi riskining oshishiga olib keladi².

1-jadval.

Muammoli kreditlarning vujudga kelishidagi asosiy sabablar³

<i>Iqtisodiy omillar</i>	Iqtisodiy tanazzul yoki retsessiya qarz oluvchilarning moliyaviy imkoniyatlarining yomonlashishiga, ularning kreditlarni qaytarish qobiliyatini pasayishiga olib kelishi mumkin. Inflyatsiya va narxlar darajasining o‘zgarishi qarz oluvchilarning moliyaviy majburiyatlarini oshirishi va kredit majburiyatlarini bajarishni qiyinlashtirishi mumkin.
<i>Ishsizlik va daromadning yomonlashishi</i>	Ish joylarini yo‘qotish va qarz oluvchilarning daromadlarini kamaytirish kreditlarni to‘lashni qiyinlashtirishi mumkin. Iqtisodiy qiyinchiliklar va korxonalarining moliyaviy yo‘qotishlari korporativ mijozlarning to‘lovga qodir emasligiga olib kelishi mumkin.
<i>Qarz oluvchining moliyaviy holatidagi o‘zgarishlar</i>	Tibbiy to‘lovlar yoki baxtsiz hodisalar kabi kutilmagan xarajatlar qarz oluvchining moliyaviy ahvoriga ta‘sir qilishi mumkin. Qarz yukining ortishi yoki kredit tarixining yomonlashuvi tufayli qarz oluvchining kredit layoqatining yomonlashishiga olib keladi.
<i>Foiz stavkalarining o‘zgarishi</i>	Kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarining oshishi qarz oluvchilar uchun qarzni qaytarishni qiyinlashtirishi mumkin. O‘zgaruvchan foiz stavkalari kredit to‘lovlarida kutilmagan o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.
<i>Kredit reytingi yetarli emasligi</i>	Kredit berishda qarz oluvchining moliyaviy barqarorligi va to‘lov qobiliyatini etarli darajada baholamaslik noto‘g‘ri mijozlarga kredit berilishiga olib kelishi mumkin
<i>Tizimli xavflar</i>	Boshqarib bo‘lmaydigan tizimli xavflar, masalan, moliyaviy inqirozlar yoki siyosiy voqealar, moliyaviy bozorlarga ta‘sir qilishi va mijozlarning kredit qobiliyatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin
<i>Kredit portfelini samarasiz boshqarish</i>	Xavflarni yetarli darajada boshqarish va bankning kredit portfelini yetarlicha monitoring qilmaslik muammoli kreditlarning ko‘payishiga olib kelishi mumkin.

¹⁷ F.B.Yangiboev. Muammoli kreditlar monitoringni olib borish tizimini takomillashtirish masalalari // Ta‘lim fidoyilari. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muammoli-kreditlar-monitoringni-olib-borish-tizimini-takomillashtirish-masalalari>

³ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Muammoli kreditlar turli sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin va bu sabablarni tushunish risklarni boshqarish va oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Iqtisodchilar, bankirlar, moliya mutaxassisleri va sohadagi boshqa mualliflar tomonidan olib borilgan turli manbalar va tadqiqotlar muammoli kreditga turlicha ta'rif beradi.

Muammoli kreditlarni boshqarish usullari. Muammoli kreditlarni boshqarishning ko'plab usullari mavjud, jumladan, restrukturizatsiya qilish, qarzni uchinchi shaxslarga sotish, ijroni ta'minlash va boshqalar. Samaradorlikni baholash va eng yaxshi usulni tanlash bank oldidagi muhim vazifalardir. Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish turli usullar va strategiyalarni o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Muammoli kreditlarni boshqarishning asosiy usullarini tizimli ko'rib chiqamiz:

Kreditni qayta tuzish. Bu usul mavjud kredit shartnomasi shartlarini qarz oluvchiga qulayroq qilish uchun o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bunga kredit muddatini uzaytirish, foiz stavkasini pasaytirish, kamdan kam holatlarda hatto qarzni qisman kechish kiradi.

Bank, qabul qilingan qarorga qarab, qarzni restrukturizatsiya qilish yoki qarzni qayta moliyalashtirish, garovni to'liq sotish, kafil va kafillarga murojaat qilish, qarzni sud tartibida undirish, qarzni uchinchi shaxslarga (masalan, kollektor agentliklarga) sotishni amalga oshirishi mumkin. Muddati o'tgan kreditni to'lash usulini tanlash uning samaradorligi va narxiga bog'liq. Bunday holda, bank qarzni to'lash usulini belgilashda e'tibor beradigan bir nechta mezonlar mavjud:

- a) tanlangan usulni amalga oshirish uchun bankning moliyaviy xarajatlari;
- b) muzokaralar va qarorlar qabul qilish xarajatlari, nazorat xarajatlari, shartnomani bajarish uchun huquqiy himoya xarajatlari, yig'ish va qayta ishlash xarajatlarini o'z ichiga olgan tranzaksiya xarajatlari;
- v) risklar (kredit, foiz, mamlakat, operatsion va boshqalar);
- d) bankning obro'si
- e) qarzni to'lashning moliyaviy natijasi.

Kreditni qayta tuzish ko'pincha qarz oluvchining iltimosiga binoan amalga oshiriladi. Ba'zi hollarda bankning o'zi harakat qilishi mumkin. Kreditni qayta tuzish yoki yangi kredit shartnomasini tuzish yoki eskisiga qo'shimcha bitim sifatida rasmiylashtiriladi. Ba'zida banklar kreditni qayta tuzish uchun komissiya olishlari mumkin. Kredit to'lovlarini qisqartirish kredit shartnomasiga quyidagi shartlarni kiritish natijasida amalga oshirilishi mumkin: kredit muddatini cho'zish va imtiyoz davrini belgilash (masalan, "kredit ta'tillari"), foizlarni hisoblash sxemasini o'zgartirish, chegirma bilan to'lash", foiz stavkasini pasaytirish lozim.

References:

1. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/nonperforming_loans/
2. Kryklii, O. A., & Krukhmal, O. V. (2014). Problem loans management system in a bank. *Актуальні проблеми економіки*, (5), 409-415.
3. Asfaw A.S., Bogale H.N., Teame T.T. Factors affecting non-performing loans: case study on development bank of Ethiopia central region //International journal of scientific and research publications. – 2016. – T. 6. – №. 5. – C. 656-670.
4. Joseph, M.T., Edson.G, Manuere, F., Clifford, M., & Michael, K. (2012). Non-Performing Loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited in Zimbabwe. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Volume 4.

5. Majumder D. Non-performing loans in banking sector of Bangladesh: causes and effect. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting 2020, Vol. 6, No. 1, pp. 22-29
6. Brahmana R., Puah C., Chai M. Natural disaster and local bank non-performing loan: Case of Nias tsunami 2004 //Economics Bulletin. – 2016. – T. 36. – №. 4. – С. 2413-2421.
7. Comprehensive Credit Assessments – Faster Capital
8. Diversification: Maximize Your Returns with a Diversified Portfolio Plan - FasterCapital
9. Credit Risk Management Best Practices (defisolutions.com)
10. https://www.researchgate.net/publication/355256448_Big_Data_and_Artificial_Intelligence_to_Support_Risk_Management_A_Systematic_Literature_Review
11. Mamadiyarov, Z. (2020). Tijorat banklarida muammo kreditlarining vujudga kелиш сабаблари ва уларни камайтириш йўллари. Архив научных исследований, (26).
12. Mamadiyarov, Z., & Karimov, K. (2024). Tijorat banklarida kredit riski va uni boshqarish usullari. Страховой рынок Узбекистана, 1(6), 57-60.
13. Мамадияров, З. Т. (2021). Банкларни трансформация қилиш шароитида масофавий банк хизматлари билан боғлиқ рискларни бошқариш. Экономика и финансы (Узбекистан), (5 (141)), 12-21.